
Reports and Commentaries

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО К ЦИФРОВОМУ: ТЕЛЕВИДЕНИЕ В РОССИИ

by Viktoria Merzliakova

10-11 марта 2011 года в Москве состоялась международная научная конференция «От центрального к цифровому: телевидение в России». Организаторами конференции выступили Вера Зверева (Российский государственный гуманитарный университет, Москва) и Влад Струков (Университет города Лидса, Великобритания). [Официальный сайт проекта – <http://dtv.vladstrukov.com/>]

На сегодняшний день переход к цифровому телевидению является для России важной задачей, решение которой связано с рядом трудностей. Технический аспект проблемы заключается в необходимости разработки и модернизации соответствующего программного обеспечения, утверждения и формирования новых технических стандартов вещания, создания отвечающего технологическим требованиям содержательного контента. Переход на цифровое вещание осложняется обширным территориальным охватом и неравномерностью экономического развития регионов. Кроме того, важно сбалансировать соотношение коммерческих и общественных интересов, влияющих на политику вещания на всей территории Российской Федерации.

Сочетание «цифровое телевидение» еще несколько лет назад было значимым лишь для узкого круга специалистов. Его проникновение в обиходный язык началось относительно недавно и было связано, в первую очередь, с активным освещением идеи перехода к цифровому телевидению новостными СМИ. Несмотря на то, что пока говорить о тотальном переходе к цифровому вещанию в России на практике рано, а собственно технические аспекты и связанные с ними сложности по переоснащению и изменению средств приема сигнала едва ли стали понятнее рядовому телезрителю, сочетание уверенно утвердилось на бытовом уровне словоупотребления. Оно обладает явными позитивными коннотациями, что объясняется, прежде всего, положительной семантикой слова «цифровой», тесно связанной с идеей современности, актуальности. «Цифровые технологии» являются неотъемлемой частью «курса на модернизацию» и «инновационных технологий»—одних из наиболее позитивно оцениваемых и усиленно конструируемых метафор современного общественно-политического дискурса о развитии России.

К главным целям конференции можно отнести описание социальных и культурных последствий реализуемого перехода к цифровому телевидению в России, фиксацию острых и наиболее проблемных точек, связанных с этим переходом, попытку спрогнозировать возможные сценарии дальнейшего развития цифрового вещания.

Еще на стадии формирования программы конференции стало очевидным, что для получения комплексной картины описания современной ситуации, связанной с цифровым вещанием в России сегодня, необходимо рассмотреть как технологическую, так и социокультурную стороны проблемы, что в свою очередь потребовало привлечения специалистов из смежных дисциплинарных областей научного знания. Только рассмотрев правовые, технические, экономические и смысловые контексты, складывающиеся вокруг перехода к цифровому вещанию, можно спрогнозировать, какие трудности, явные и скрытые последствия будет нести этот переход.

Задачи, стоящие перед организаторами, определили структуру панельных секций и очередность докладов. В первый день конференции, 10 марта, основное внимание было сосредоточено на структурных, технологических и правовых аспектах цифрового вещания. Пленарное заседание первого дня было посвящено прояснению основных вопросов, связанных с современными стандартами передачи информации в цифровых форматах. После вступительного слова организаторов с лекцией на тему «Переход на цифровое телевидение в контексте европейских стандартов» выступил **Андрей Рихтер** (Московский государственный университет). В своем выступлении он обозначил ключевые проблемы, связанные с переходом на цифровое вещание, и познакомил аудиторию с обширным массивом данных, отражающих уже проделанную работу в этом направлении и позволяющих выявить как технологические, так и правовые, социоэкономические, территориальные зазоры и проблемы в этой области.

Фото 1/2. Пленарная лекция Андрея Рихтера; Доклад Веры Зверевой

Источник: Виктория Мерзлякова.

На дневной секции были заслушаны два доклада. В выступлении **Веры Зверевой** (Российский государственный гуманитарный университет) «Дискурс цифрового телевидения в российских медиа» речь шла о конструировании структуры описания и рефлексии касательно проблемы цифрового телевидения в современных российских СМИ. Доклад был подкреплён множеством примеров.

В докладе **Анны Качкаевой** (Московский государственный университет) «Считая Выживших: следствия перехода на цифровое вещание для региональных телекомпаний» были представлены результаты эмпирического исследования и мониторинга непростой для небольших региональных каналов ситуации, связанной с изменениями стандартов и условий вещания и приема.

Вторую часть заседания 10-го марта открыла **Елена Варганова** (Московский государственный университет), выступившая с пленарной лекцией на тему «ТВ цифровой эпохи: к постсетевой и интерактивной модели». В докладе были прояснены многие ключевые категории, важные для аналитического описания и понимания современного телевидения.

Фото 3/4. Пленарная лекция Елены Варгановой; Среди слушателей – Влад Струков

Источник: Виктория Мерзлякова.

Затем с докладом выступила **Софья Конторович** (Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону). Ее доклад «Цифровое. Телевидение?» был подготовлен на основе эмпирического исследования, посвященного изучению повседневных практик телезрителя и вызвал множество вопросов. Завершился первый день конференции общей дискуссией.

Второй день конференции был посвящен в большей мере рассмотрению специальных кейсов, отражающих те или иные смысловые, семантические, когнитивные аспекты и особенности, появившиеся благодаря новым возможностям, стоящим за цифровыми технологиями.

На утреннем заседании **Анастасией Крячко** (Российский государственный гуманитарный университет) была описана проблема оцифровки архивов телеканалов. Ее доклад «Переход к цифровому телевидению: практические аспекты. Оцифровка

видеоархива телеканала. Международный и отечественный опыт» поднял важную, и пока до конца не решенную в отечественной практике проблему выбора, перевода и сохранения архивных данных. **Влад Струков** (Университет г. Лидса, Великобритания) в докладе «Russia Today: проблема само-презентации» проанализировал противоречивые стратегии само-презентации известного телеканала и социально-культурный контекст, обуславливающий эту противоречивость. Доклад **Люсии Бармосовой** (Пан-Европейский университет, Словакия) «Словацкая аудитория: цифровые возможности», представленный в контексте такого актуального направления социогуманитарного знания, как audience studies, выявил актуальные проблемы, связанные с процессом перехода к цифровому вещанию на конкретном примере опыта Словакии.

Знакомство слушателей с конкретными тематическими примерами продолжил **Алексей Криволап** (Европейский гуманитарный университет, Литва) с докладом «Белорусское телевидение: завтра не наступит никогда», в котором была обозначена проблема реализации государственной идеологической доктрины в попытке оказывать влияние на формирование официального дискурса на телевидении. **Анна Котомина** (Российский государственный гуманитарный университет, Москва) в докладе «Видеоматериалы в блогах и программа “Времечко” как инструменты решения социальных проблем» представила на конкретных примерах потенциал жанровых телевизионных форматов, работающих с активной аудиторией, в качестве эффективного инструмента воздействия на социальную реальность.

В докладе **Нatalьи Соколовой** (Самарский Государственный Университет) «От GamelandTV к ManTV. Скептические тезисы об (интер)активной телеаудитории» проблемы выявления и описания аудитории, ее влияния на создаваемый медиа-контент, были представлены на примере реализации конкретного телепроекта GameLand TV. **Виктория Мерзлякова** (Российский государственный гуманитарный университет) в докладе «Businestainment—рабочее как сфера развлекательного: образы персонального успеха в российских новых медиа» на примере нескольких телепроектов показала, как новые технологии способствуют развитию стратегий репрезентации и продвижения персональных брендов и образов определенных стилевых моделей биографического проектирования, а дискурс деловой культуры присваивается и тиражируется средствами массовой и развлекательной культуры.

В докладе «Современное российское общество: телевизионный портрет» **Анны Новиковой** (Московский государственный университет) была представлена возможная стратегия выявления и описания потенциальной аудитории каналов на материале информационных программ федеральных каналов и телевизионных Интернет-проектов.

Завершились заседания общим круглым столом и дискуссией, для участия в которых были приглашены профессионалы-практики, для которых цифровое телевидение – не объект теоретического рассмотрения, но реальная среда творческой и бизнес-реализации.

Фото 5. Круглый стол с практиками цифрового телевидения

Источник: Виктория Мерзлякова.

С приходом гостей – **Ильи Шерстобитова**, продюсера канала «Первый игровой» (Москва), и **Ксении Федоровой**, продюсера канала «Russia Today», – дискуссия плавно перетекла в интервью, в ходе которого были затронуты и прокомментированы многие острые темы, выявленные в ходе предыдущих заседаний. Среди них ключевыми были вопросы, связанные с политикой явного или скрытого государственного контроля над телевидением, степень активности аудитории и ее реальные возможности оказывать влияние на содержание медиа-контента, возможность обретения множественных точек зрения на те или иные проблемы, освещаемые телевидением, ракурсов подачи и оценки материала. Разговор получился очень насыщенный и содержательный и был, безусловно, интересен всем участникам дискуссии. Стоит отметить, что на сегодняшний день участникам конференции не всегда удалось найти ответы на эти и другие важные вопросы, но был задан вектор дальнейших обсуждений, результаты которых будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация перехода к цифровому вещанию в России. Главная цель конференции по проблематизации и актуализации для академического сообщества вопросов, связанных с переходом к цифровому вещанию и возможностям цифровых технологий, была достигнута. А обозначенные, но не решенные проблемы, требуют продолжения разговора, и дальнейшего развития в этом направлении.

ВИКТОРИЯ МЕРЗЛЯКОВА – Российский государственный гуманитарный университет.
Область научных интересов: cultural studies, медиакультура, концепции личного успеха. [e-mail: vmerzliacova@yandex.ru]